

A HISTORICIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Angélica Bort Pierezan¹

¹Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação – Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, angelbortt@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16114417

Resumo

As narrativas históricas sobre as pessoas com deficiência são objeto de reflexão, questionamentos e reverberações nas formas como elas são compreendidas e conduzidas pela sociedade. Esta influência se expressa em diferentes manifestações de acordo com o momento histórico e com as *verdades* de cada tempo. Assim, este artigo tem como tema central a historicidade da pessoa com deficiência, com o objetivo de contribuir para a compreensão das formas de tratar a deficiência humana e as repercussões de cada momento, culminando nos processos contemporâneos de inclusão. Para dialogar, refletir e aprofundar o objetivo proposto, o presente artigo está organizado em três seções. De acordo com Thoma e Kraemer (2017), a inclusão já foi vivenciada como reclusão, integração e, mais recentemente, como direito, mas também como um imperativo de Estado. Sob a perspectiva pós-estruturalista, com base nos referenciais teóricos de Foucault e seus comentadores, este estudo não busca emitir juízos de valor, mas sim compreender as ênfases e conduções em diferentes tempos e contextos relacionados à história da pessoa com deficiência.

Palavras-Chaves: Pessoa com deficiência. Historicidade. Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo parte do pressuposto de que a historicidade da pessoa com deficiência não é um momento construído de forma linear na história, onde as ênfases possuem continuidade entre uma e outra, mas que, de certa forma, pode-se observar que há ênfases em determinados fenômenos educacionais e documentos orientadores de cada época que acabaram delimitando momentos históricos da pessoa com deficiência ao longo dos anos.

Tal história, com tais ênfases, reverberou em diferentes formas de condução da vida das pessoas com deficiência até chegarmos à contemporaneidade e aos atuais momentos vivenciados por esses sujeitos, por meio dos princípios da inclusão.

Assim, Thoma e Kraemer (2017) contribuem para a compreensão da inclusão, destacando-a em três fases e/ou momentos: a inclusão como reclusão; a inclusão com integração; a inclusão como direito e imperativo de Estado. Portanto, para a compreensão da historicidade da pessoa com deficiência, é primordial o entendimento dessas fases e/ou momentos.

Cada uma dessas fases está carregada de significações e subjetividades que acompanharam esses sujeitos e, muitas vezes, determinaram suas projeções de futuro em aspectos distintos da vida. Revel (2005, p. 85), amparada em Foucault, nos alerta sobre o processo de subjetivação, afirmando que:

O problema da produção histórica das subjetividades pertence, portanto, ao mesmo tempo, à descrição arqueológica da constituição de um certo número de saberes sobre o sujeito, à descrição genealógica das práticas de dominação e das estratégias de governo às quais se pode submeter os indivíduos, e à análise das técnicas por meio das quais os homens, trabalhando a relação que os liga a si mesmos, se produzem e transformam.

Destaca-se, assim, que tais momentos históricos não são marcados por um período específico de início ou término. Os acontecimentos e fenômenos perpassam de uma concepção para outra, muitas vezes se complementando, alterando-se e reinventando conforme o momento, a necessidade e as *verdades* de cada tempo.

Ainda é válido mencionar que, embora estejamos na contemporaneidade, alguns acontecimentos e condutas vivenciados em períodos históricos anteriores (e até distantes) aos dias atuais ainda são experienciadas por algumas pessoas com deficiência, devido ao contexto social em que estão inseridas e aos resquícios de condutas que se pretende superar. No entanto, ao considerar o contexto e os gatilhos disparados, essas condutas acabam ganhando determinada ênfase e vivacidade.

Neste contexto, é possível fazer referência à metáfora da casa de Gaston Bachelard, utilizada por Veiga-Neto (2012) no texto *É preciso ir aos porões*, o qual aborda a relação entre a metáfora e a educação. Embora de forma tímida e ainda sem tanto empoderamento, essa metáfora será utilizada para contextualizar alguns aspectos da história da pessoa com deficiência no Brasil.

Tendo como objetivo convidar para a visitação da casa e seus cômodos, o texto *É preciso ir aos porões* (Veiga-Neto, 2012), também pode ser relacionado a diferentes momentos históricos, subjetividades e significados sobre as pessoas com deficiência e às consequentes formas de condução de suas vidas por meio de diferentes ênfases. Portanto, subsidiada e inspirada em Veiga-Neto (2012) e Thoma e Kraemer (2017), busco dialogar, refletir e aprofundar o objetivo proposto neste artigo. Para isso, a metodologia utilizada é de revisão bibliográfica, e o artigo está dividido em três seções: 1. A metáfora da casa; 2. É preciso ir aos porões X Será que todos já saíram de lá? 3. Entre miopias e utopias: o desvelar do sótão.

2. A METÁFORA DA CASA

Por empréstimo, assim com Veiga-Neto (2012, p. 268) tomo a liberdade de eleger como fio condutor deste texto a metáfora da casa de Gaston Bachelard, a qual afirma que antes de sermos jogados no mundo, somos acolhidos no interior da casa, e esse *locus* que é “o primeiro mundo do ser humano” transforma-se numa “das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem” (Bachelard, 2003, p. 26).

Nessa perspectiva, de acordo com o autor, a casa seria nosso primeiro mundo. Portanto, é possível indagar como seria o mundo das pessoas com deficiência e como poderíamos realizar a divisão dos cômodos da casa para melhor representá-las. Tal questão merece atenção e respeito pela historicidade envolvida, sem a qual também não seriam possíveis adaptações e transformações no contexto social, educacional e político, corroborando, assim, com Veiga-Neto (2012, p. 269) ao afirmar que:

mesmo que acolhidos pela casa, corremos sempre o risco de viver bloqueados, viver no alheamento, isto é, alienados no mundo e do mundo. Isso será assim se não soubermos ocupar toda a casa, se nos mantivermos confinados apenas no espaço intermediário, nesse espaço das experiências imediatas em que se desenrola o que chamamos de vida concreta e de realidade.

Dessa forma, o piso intermediário corresponde ao momento atual da inclusão das pessoas com deficiência: a inclusão como direito e imperativo de Estado, por meio de dispositivos de poder, bem como documentos orientadores, leis, decretos e uma agenda neoliberal. As pessoas com deficiência estão vivenciando a inclusão em seus contextos sociais e educacionais, cada uma a seu modo e de acordo com suas possibilidades, sendo amparadas e regulamentadas legalmente pelos *direitos conquistados*. Nessa racionalidade, Lockmann (2020, p. 70) pontua: “estar incluído, portanto, é estar numa condição passível de ação governamental”?

Lockmann (2020, p. 70) acrescenta que: “por essa vertente, entende-se que garantir o direito à inclusão de todos os sujeitos, seja na escola, no mercado de trabalho, no mundo do esporte, da moda e do consumo, é garantir a possibilidade de que todos se tornem alvo do governo”. Em outras palavras, todos estão incluídos e/ou gerenciados de alguma forma. Ainda conforme a autora, “a inclusão é uma estratégia de governo” (Lockmann, 2020, p. 69). Tudo está em seu devido lugar! O que nos inquieta é refletir sobre qual perspectiva? Sobre qual racionalidade e finalidade? Desse modo, percebe-se que, no contexto atual:

A inclusão tem se constituído como um imperativo do nosso tempo! Isso significa dizer que a inclusão se constitui como algo inquestionável, como uma verdade que se impõe a cada um de nós, produzindo efeitos em nossas formas de ser e agir no presente. A inclusão torna-se, assim, um princípio regulador que incide em nossas

vidas, pautando nossas maneiras de nos conduzirmos e de conduzirmos aos outros (Lockmann, 2016, p. 19).

E, nesse jogo de verdades, ou *verdades* de cada tempo, conforme a autora acima nos situa, Revel (2005, p. 86), com base no pensamento foucaultiano, afirma que estas verdades são:

Os tipos de discurso que elas acolhem e fazem funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou falsos, a maneira como uns e outros são sancionados; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; no estatuto daqueles que têm o poder de dizer aquilo que funciona como verdadeiro.

Sendo assim, e somente assim, todos habitam e circulam amistosamente pelo piso intermediário da casa. Alguns, acomodados confortavelmente em poltronas com toque acetinado; outros, de forma mais tradicional, alocados em cadeiras de madeira; e, por fim, aqueles, dos quais ainda não se sabe o motivo, continuam ali parados, exaustos e em pé.

3. É PRECISO IR AOS PORÕES X SERÁ QUE TODOS JÁ SAÍRAM DE LÁ?

“Racismos (étnicos, religiosos, sexistas, etários) e homofobia são práticas sombrias que têm suas raízes nos porões. Em contrapartida, ali também estão as bases racionais que sustentam a compaixão, o senso de justiça e o respeito à diferença” (Veiga-Neto, 2012, p. 279). Por meio dessas palavras, o autor nos convida a refletir sobre o porão da casa. Assim, entende-se que o porão é o cômodo ou o lugar onde estão contidas nossas raízes, bases e balizas de nossas crenças, sonhos e aspirações, sem deixar de lado os medos, frustrações e retaliações.

O ser humano é subjetivado em todos os seus aspectos, por meio (e principalmente) de seu contexto familiar, além de sua primeira (e de forma literal) casa. Desse modo, em concordância com Veiga-Neto (2012, p. 269): “sem a casa, o homem seria um ser disperso”.

As balizas contidas no porão, ou que o formam, acabam conduzindo o sujeito em suas subjetividades mais intrínsecas, não apenas a um único sujeito, mas a toda a sociedade. Dessa forma, pode-se trazer a reflexão: ao mencionar as pessoas com deficiência, como poderíamos definir tal porão? De acordo com Thoma e Kraemer (2017, p. 09), podemos entender:

como sendo constituído por regimes de verdade que organizaram e continuam organizando e conduzindo a vida, bem como produzindo modos de se compreender e colocar em prática a educação das pessoas com deficiência a partir de contextos e condições de possibilidades específicas.

A historicidade da pessoa com deficiência é marcada por discursos de morte, caridade, padronização, medicalização, mas também de direitos. Esse porão está imbricado com fatos

sociais, fenômenos educativos, discursos, práticas e políticas de governo que foram o fio condutor para a contemporaneidade.

Podemos destacar aqui que tal cômodo da casa poderia ser assemelhado aos dois primeiros momentos da inclusão, descritos por Thoma e Kraemer (2017) como: a inclusão como reclusão e a inclusão como integração. As autoras situam o leitor com alguns exemplos de ênfases e fenômenos educativos que marcaram tais momentos, como por exemplo: a exclusão das pessoas com deficiência por meio da institucionalização. As autoras, amparadas em Alvarez-Uria (2017, p. 24), destacam que através destas instituições “os ‘reclusos’ eram sistematicamente silenciados, sujeitos encerrados e submetidos a toda uma série de rituais que lhes são impostos”, tendo a finalidade de se estar longe aos *olhos* da sociedade.

Porém, em alguns casos, nem mesmo essa opção era válida. Devido a diversos fatores, algumas famílias de pessoas com deficiência optavam por mantê-las “confinadas em espaços específicos do lar, pois as instituições não tinham número suficiente de vagas, além de as primeiras serem destinadas apenas para as pessoas com deficiência do sexo masculino” (Thoma e Kraemer, 2017, p. 24). Tal fato nos mostra que a exclusão era aceita de forma natural.

Ainda, no porão da história da pessoa com deficiência, pode-se destacar, em consonância com a afirmação anterior, a ênfase dada a “Nave dos Loucos”. Essa prática referia-se ao confinamento de pessoas consideradas loucas de qualquer espécie, ou seja, os estranhos e os diferentes. Segundo Dreyfus e Rabinow (2010, p. 3-4) “eram embarcados em navios, enviados pelos rios da Europa em busca de sua sanidade. Confinado em sua nave, o louco era ‘um prisioneiro em meio à mais livre e aberta das rotas’”.

Assim, por meio dessas ênfases históricas reais, é possível traçar um paralelo entre as pessoas com deficiência e o que comumente se encontra nos porões das casas: objetos sem utilidade, desnecessários, que são deixados de lado ou até mesmo excluídos e descartados.

Inspirada em Veiga-Neto, é possível questionar as convicções sobre essa historicidade que antes estava obscura ou até mascarada por um forte e imponente movimento rumo à inclusão. No entanto, ao olhar por meio de novas lentes analíticas, é possível notar que:

Trazer do porão para as partes de cima da casa esse caráter contingente das coisas é que nos permitirá praticar um ativismo conseqüente e (talvez...) transformador, e não simplesmente praticar apenas uma militância obediente aos cânones já pensados e traçados por outros. Ainda que se deva escutar a todos, é preciso praticar a escuta com cuidado, com espírito crítico e cotejando o que dizem com as outras coisas já ditas e que se alojam nos porões dos discursos. Essa será uma maneira de evitarmos as hegemonias e o reino do pensamento único (Veiga-Neto, 2012, p. 280).

Nesse sentido, também é válido ressaltar a seguinte fala de Veiga-Neto (2012, p. 276):

O que me parece fazer falta é saber de onde vieram e como se engendraram tais opções e convicções. O que falta para muitos de nós é descer aos porões. A imensa maioria tão somente toma de empréstimo tais opções e convicções, assumindo-as como verdades naturais e, desse modo, não problematizáveis.

Revisitar as ênfases dadas à inclusão na contemporaneidade causa entusiasmo e disposição para continuar refletindo sobre a temática, pois esses marcos foram fundamentais para avanços significativos, novos olhares e reverberações.

Portanto, ao tratar da institucionalização da pessoa com deficiência, Thoma e Kraemer (2017, p. 24) contribuem para a reflexão ao afirmarem que: “apesar das críticas a essas instituições por afastarem as pessoas com alguma deficiência do convívio social, foi nelas que esse grupo populacional passou a ter o direito à vida, à assistência e à instrução”.

Seguindo pela racionalidade das autoras, estas instituições foram criadas com a “finalidade de ‘promover, em todo o território nacional, a educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional das crianças retardadas e outros deficientes mentais de qualquer idade ou sexo’” (Thoma e Kraemer, 2017, p. 32). A título de exemplo, pode-se citar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, também denominada escola especial.

As instituições também passaram por uma nova roupagem, desde sua finalidade até as práticas e técnicas utilizadas para contribuir no desenvolvimento da pessoa com deficiência, por meio da operacionalização de seus serviços, acompanhando os discursos e as *verdades* de cada momento.

É válido citar a publicação do livro de 1973, intitulado *Os Três R para o retardado (repetição, relaxação e rotina)*, onde Chamberlain e Moss oferecem um acalento aos pais de crianças retardadas, sugerindo uma forma de educá-las, visto que a integração já ganhava ênfase. As autoras citam no capítulo 12, nomeado “Preparando seu filho para a escola”:

Até agora, nos interessamos, principalmente, pelo desenvolvimento de seu filho, pelo modo de ensiná-lo a vestir, a comer, a se pentear, a escovar os dentes, a ter hábitos higiênicos e a falar. Todas essas coisas constituem certa modalidade de educação, pois permitem a seu filho viver no mundo como uma parte desse mesmo mundo. Mas há muitas outras coisas que lhe podem ser ensinadas e que o tornarão um membro bem aceito na comunidade e o prepararão para qualquer programa ou escola de treinamento que lhe seja útil (Chamberlain e Moss, 1973, p.45-46).

Sobre esse cenário de aceitação, é possível evidenciar momentos que perpassaram pela *integração* da pessoa com deficiência. Thoma e Kraemer (2017, p. 39) destacam uma nova ênfase e forma de condução, a saber:

As práticas desenvolvidas investem no processo de reabilitação do corpo e das atitudes dos alunos. Nesse processo, discursos da ordem da produtividade individual

passam a produzir práticas que visavam, na medida do possível, que o sujeito anormal fosse incorporado ao convívio social.

Diante desse enfoque, integrar, incluir, treinar, reabilitar e normalizar o *anormal* foram termos utilizados como sinônimos para essa ênfase, com o próprio sujeito sendo considerado responsável pelo êxito dessa prática.

Em outras palavras, a escola abre suas portas para a pessoa com deficiência, mas sem o compromisso de potencializar essa adaptabilidade, em que o sujeito se torna o condutor, facilitador e protagonista do processo. Entretanto, como mencionado anteriormente, os momentos históricos foram marcados por suas ênfases, sendo esta mais uma delas. Ressalta-se, ainda, que esse foi um momento que favoreceu o desenvolvimento de “políticas, planos e legislações que se caracterizam por governar mediante a orientação e a promoção de ações para a participação das pessoas com deficiência na sociedade e na escola” (Thoma e Kraemer, 2017, p. 37).

Ainda, as autoras destacam que “esses movimentos foram molas propulsoras para a política de inclusão escolar das pessoas com deficiência que temos hoje no Brasil, política essa fundamentada no direito de todos à educação” (Thoma e Kraemer, 2017, p. 35). Todos precisam estar sob o controle da sociedade e agenda vigente; portanto, cabe ao Estado tornar essas opções e ações de governo atrativas e sedutoras, embora imbricadas com condutas, ordem e disciplinamento.

Embora a inclusão seja excludente, o desvelamento deve ocorrer diariamente na escola e também nos demais setores da sociedade, para que o movimento inclusivo e o reconhecimento das diferenças continuem avançando.

4. ENTRE MIOPIAS E UTOPIAS: O DESVELAR DO SÓTÃO

Nomear o que fazemos, em educação ou em qualquer outro lugar, como técnica aplicada, como práxis reflexiva ou como experiência dotada de sentido, não é somente uma questão terminológica. As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais que somente palavras (Larrosa, 2002, p. 21).

Essa narrativa foi escolhida para iniciar a seção devido à sua relevância, pois contempla o que foi abordado até o momento sobre a historicidade da pessoa com deficiência: as palavras e terminologias conduziram momentos, ênfases e vidas.

As cicatrizes deixadas pelo processo de inclusão estão *marcadas na pele*, mas foram necessárias para que se chegasse ao momento atual. Assim, diante das miopias e utopias que

permeiam o processo de inclusão desses sujeitos na sociedade e no ambiente escolar, assemelha esse movimento ao sótão da casa.

A partir do piso intermediário, é possível contemplar, sonhar, idealizar e planejar a tão almejada e desafiadora inclusão. Nessa perspectiva, é importante destacar as contribuições de Thoma e Kraemer (2017, p. 93), que provocam algumas reflexões:

a inclusão escolar requer a construção de novos currículos – não apenas adaptações, pois estas não mudam nosso olhar e relação com a diferença, com o outro, com o ‘estranho’ ou ‘anormal’. Além disso, a escola inclusiva não pode ser entendida apenas como um espaço de socialização e de convívio entre as diferenças. É necessário que se assuma o compromisso com a aprendizagem de todos os alunos, o que exige dos professores conhecimento de áreas específicas e uma postura aberta diante dos desafios.

Muitas reflexões surgem também por meio da perspectiva hermenêutica, ao considerar que a hermenêutica histórica contribui para a compreensão dos sentidos atribuídos, das terminologias utilizadas ao longo do tempo, dos momentos históricos e suas respectivas interpretações. A partir da contribuição de Kuhn e Arenhart (2023), é possível realizar uma análise interpretativa do fenômeno mencionado. Entender que a escola contemporânea não é a mesma de uma década atrás nos remete à ideia de provisoriedade, ao entendimento do que era tradição naquela época, e de como a escola precisa “acompanhar” as mudanças dos demais setores da sociedade para não se tornar obsoleta. A escola mudou, o currículo mudou, os professores mudaram e os estudantes acompanharam esse movimento. As linguagens ensinadas dançam conforme a música, mas quais são os discursos produzidos e replicados na escola quando se trata da pessoa com deficiência?

Inúmeras são as reflexões e constante é a busca pelo entendimento, pois acredita-se que respostas são encontradas apenas de forma provisória. Nesse sentido, em concordância com Veiga-Neto (2012, p. 269), reitera-se que: “sem habitar o sótão e o porão, perderemos boa parte de nossa própria condição humana, pois, enquanto lá no sótão se dão as experiências da imaginação e da sublimação, é lá no porão que estão as raízes e a sustentação racional da própria casa.”

Ciente disso, é possível refletir: qual seria o sótão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva? A sociedade (e, aqui, especialmente a escola) é pensada para as pessoas com deficiência? Como as próximas gerações relatarão a historicidade da pessoa com deficiência no cenário que hoje chamamos de contemporaneidade?

Lockmann (2020, p. 69), destaca que na contemporaneidade,

é possível visualizar o aparecimento de estratégias de governo que não operavam tanto por meio da exclusão dos sujeitos, ou por meio da sua reclusão em

instituições de confinamento, mas pela sua inclusão e circulação em diferentes instâncias do tecido social.

Dessa forma, a inclusão se tornou um forte discurso político. De acordo com Lockmann (2020, p. 72), a inclusão é pensada “como imperativo histórico, que como tal, pode assumir facetas distintas em cada época, fortalecer-se ou esmaecer-se, dependendo da racionalidade, das estratégias e das táticas organizadas e privilegiadas em cada período e grupo social”. Complementando, vale ressaltar a fala de Veiga-Neto (2012, p. 272), que afirma:

A essas alturas, então, espero que já esteja claro por que recorro às metáforas bachelardianas da casa. É que não considero razoável que alguém limite sua vida apenas ao piso intermediário, autobloqueando os acessos ao porão – onde se enraízam os pensamentos – e ao sótão – de onde se pode voar.

Ainda, de acordo com o autor:

é absolutamente necessária a ocupação, do modo mais completo possível, de todas as dependências da casa onde alojamos as origens do nosso pensamento (o porão), onde desenvolvemos nossas práticas pedagógicas cotidianas (o piso intermediário) e de onde podemos nos lançar para tentar construir outros mundos (o sótão) (Veiga-Neto, 2012, p. 272).

Embora ainda não se tenha uma resposta ou solução viável para a inclusão (e aqui seria possível listar diversos adjetivos como: sonhada, adequada, ideal, entre outros), o sótão permanece como mais um cômodo da casa a ser visitado e explorado.

Assim, como um espaço de miopias e utopias, pode-se considerá-lo como tendo telhado de vidro, onde podemos admirar a vista, contemplar as estrelas à noite, brincar com o formato das nuvens e avistar os pássaros. Contudo, ao mesmo tempo, ficamos à mercê das intempéries do tempo e das surpresas e imprevistos que ele traz consigo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não esgote a temática, dada sua relevância e a riqueza das possibilidades de reflexão e análise, o objetivo deste artigo é convidar à visita da casa e de seus cômodos, carregados de momentos históricos, subjetividades e significações sobre a pessoa com deficiência, bem como das formas de condução de suas vidas por meio dessas ênfases.

A forma como a deficiência é compreendida por cada pessoa influencia diretamente na maneira como as pessoas com deficiência são conduzidas ao longo do tempo. Assim, essas pessoas passaram por diferentes momentos históricos e reverberações que podem ser evidenciadas ainda na contemporaneidade.

Cada ênfase trouxe contribuições significativas para a historicidade da pessoa com deficiência. Através de diferentes lentes analíticas, é possível identificar a repercussão histórica

dos discursos produzidos, repetidos e reforçados no contexto educacional em relação a essas pessoas. Isso é especialmente evidente ao observar as camadas do processo de inclusão e da condução da vida desses sujeitos, que, por vezes, foram marginalizados e segregados, ora vivenciando o processo de inclusão e o reconhecimento de seus direitos e condições de estar na escola e ser parte dela, ora sendo excluídos desse processo.

Com um tom de provisoriedade, este artigo se encerra, ciente de que o respeito e o reconhecimento das diferenças, assim como o entendimento da deficiência humana e a inclusão dessas pessoas, serão conquistas construídas diariamente, em busca de versões aprimoradas com diversas possibilidades e expectativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACHELARD, G. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

CHAMBERLAIN, H. Naomi; MOSS, D, H. **Os três “R” para o retardado**: (repetição, relaxamento e rotina). Um programa para o ensino da criança retardada no lar. APAE – Associação de pais e amigos dos excepcionais. São Paulo, Editora Nacional, 1973.

DREYFUS, H. L; RABINOW, P. **Michel Foucault**: uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. Tradução de Vera Porticarrero e Gilda Gomes Carneiro. 2. Ed.re. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

LARROSA, J. B. Notas sobre experiência e saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro: Autores Associados, n. 19, jan./abr. 2002.

LOCKMANN, K. As reconfigurações do imperativo da inclusão no contexto de uma governamentalidade neoliberal conservadora. **Pedagogía y Saberes**, 52, 2020, p. 67-75. Doi: <https://doi.org/10.17227/pys.num52-11023>.

LOCKMANN, K. Quando a liberdade se transforma em exclusão: bio(necro)políticas contemporâneas e a precarização da educação inclusiva. *Revista Currículo sem fronteiras*. V. 22, e1154, 2022. <http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v22.1154>.

KUHN, M; ARENHART, L. O. Indagação acerca dos sentidos do fenômeno educativo. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 61, n. 68, p. 1-24, e-31811, abr./jun. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2023v61n68id31811>

REVEL, J. **Michel Foucault**: conceitos essenciais. Tradução Maria do Rosário Gregolin. Nilton Milanez, Carlos Piovesani. São Paulo: ClaraLuz, 2005.

THOMA, A. da S; KRAEMER, G. M. **Educação de pessoas com deficiência no Brasil**: políticas e práticas de governo. 1. Ed. Curitiba: Apris, 2017.

VEIGA-NETO, A. É preciso ir aos porões. **Revista Brasileira de Educação**. v. 17 n. 50 maio-ago. 2012.